

Los efectos del cambio global sobre el estado de los procesos externos

A. González-Díez (1), J. Remondo (1), J. Bonachea (1), V. Bruschi (3), V. Rivas (2), J. Gómez-Arozamena (4), J.R. Díaz de Terán (1), A. Cendrero (1)

(1) DCITIMAC, Facultad de Ciencias, Universidad de Cantabria. Av. de los Castros s/n. 39005-Santander.
gonzalea@unican.es

(2) Dpto. Geografía, urbanismo y ordenación del territorio, Universidad de Cantabria.

(3) Dpto. Ciencia e ingeniería del terreno y de los materiales, Universidad de Cantabria.

(4) Dpto. Ciencias Médicas y Quirúrgicas, Universidad de Cantabria.

Índice

- Conceptos básicos sobre Cambio Global
- Factores determinantes del cambio de estado de procesos externos
- Estado de procesos externos
 - Procesos edáficos
 - Movimientos de ladera
 - Evolución del relieve
 - Comprobación de los datos
 - Motores directo e indirecto
- Cambios en otros sistemas terrestres
- Modelo de cambio global, sistemas terrestres
 - Antropoceno

Copyright ©, autores

GLOBAL CHANGE

[ANTHROPOCENE](#)

[CHANGING EARTH SYSTEM](#)

[CLIMATE-CHANGE INDEX](#)

[EARTH: A COMPLEX SYSTEM](#)

[EARTH SYSTEM DEFINITIONS](#)

[FEEDBACKS, THRESHOLDS, BOUNDARIES](#)

[GREAT ACCELERATION](#)

Jul 10, 2015

AGU Fall Meeting 2015: Submit abstracts to sessions co-sponsored by IGBP

IGBP is co-sponsoring over **60 scientific sessions** as part of its package of acti...

Jun 17, 2015

Call for abstracts for the PECS 2015 conference

The deadline for submitting abstracts to this conference entitled "Social-ecolog...

Jun 11, 2015

Vacancy: Executive Director, PAGES

The Past Global Changes

Earth system definitions

The term "Earth system" refers to Earth's interacting physical, chemical, and biological processes.

The system consists of the land, oceans, atmosphere and poles. It includes the planet's natural cycles — the carbon, water, nitrogen, phosphorus, sulphur and other cycles — and deep Earth processes.

Life too is an integral part of the Earth system. Life affects the carbon, nitrogen, water, oxygen and many other cycles and processes.

The Earth system now includes human society. Our social and economic systems are now embedded within the Earth system. In many cases, the human systems are now the main drivers of change in the Earth system.

Global change

Global change refers to planetary-scale changes in the Earth system.

More completely, the term "global change" encompasses: planetary scale changes to atmospheric circulation, ocean circulation, climate, the carbon cycle, the nitrogen cycle, the water cycle and other cycles, sea-ice changes, sea-level changes, food webs, biological diversity, pollution, health, fish stocks, and more.

Civilization is now a large driver of global change so the term includes population, the economy, resource use, energy, development, transport, communication, land use and land cover, urbanization,

Translate with Google Translate

FOLLOW US [RSS](#) [f](#) [t](#) [YouTube](#)

[IGBP CLIMATE CHANGE INDEX](#)

SIGN UP!

Sign up for news alerts. Become part of the network

NEXT EVENTS

Aug 23 - Aug 28, 2015

14th International Swiss Climate Summer School

Nov 3 - Nov 5, 2015

PECS 2015 Conference: Social-ecological dynamics in the Anthropocene

[Event Calendar >>](#)

PUBLICATIONS

Global Change Magazine

GEOLOGIC TIME SCALE

PHANEROZOIC

PRECAMBRIAN

CENOZOIC

MESOZOIC

PALEOZOIC

GEOLOGIC TIME SCALE

Idemitsu
Petroleum Norge

Copyright 1999 John Wiley and Sons, Inc. All rights reserved.

Atmospheric CO₂ (ppmv)

Copyright

GEOLOGIC TIME SCALE

GEOLOGIC TIME SCALE

Idemitsu Petroleum Norge

Presión-Estado-Respuesta (PER) propuesto y lanzado al debate internacional por parte de Adrianse (1993) y la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, OCDE (1991, 1994).

La Cordillera Cantábrica como centinela de los efectos del Cambio Global

Factores determinantes del cambio de estado de procesos externos

Clima

Relieve

Litología

Estructura

Eustatismo, epirogenesis

Copyright ©, autores

Geomorphology 15 (1993) 291-309

Late Quaternary climate changes and mass movement frequency and magnitude in the Cantabrian region, Spain

Alberto González Díez, Luis Salas, José Ramon Díaz de Terán, Antonio Cendrero

DCITIMAC, Facultad de Ciencias, Universidad de Cantabria, Avda. de los Castros s/n, 39005 Santander, Spain

Received 10 June 1994; revised 3 January 1995; accepted 15 May 1995

Modelo climático Salas, 1993

Modelo climático de Salas, 1993

La Pequeña Edad del Hielo, la cual concluyó hacia 1850 A.D. la temperatura media era en esa época aproximadamente 1 °C más baja.

En el Sub-Atlántico (2.500-1.100 B.P.) se detecta un aumento de las temperaturas y un descenso de las precipitaciones. Las temperaturas eran alrededor de 1 °C superiores a las actuales.

Sub-Boreal (5.000-2.500 B.P.) las precipitaciones siguen aumentando. La altura del límite para el arbolado se encontraba entre 700-800 m; es decir, descendió con respecto al Atlántico, situándose a niveles similares a los de hoy en día.

Durante el Atlántico (7.000-5.000 B.P.) las temperaturas eran 2 °C-3 °C mayores y las precipitaciones 300-400 mm menores que las actuales. A finales del Atlántico comienzos del SubBoreal, comienza una etapa de disminución de la temperatura y aumento de la precipitación.

Boreal (9.200-7.200 B.P.) los datos sugieren un rango de temperaturas similares a las actuales, aunque con una precipitación menor.

Durante el Pre-Boreal (10.200-9.200 B.P.) aumentó la precipitación y la temperatura media era aproximadamente 4 °C más baja que la actual.

Dryas III. La temperatura media era de entre 5 °C y 9 °C más baja que la actual y las precipitaciones eran muy escasas.

Relieve

Litología

Distribution of structural features and earthquakes epicentres registered in Cantabria.

Geomorphology 110 (2009) 11–19

Contents lists available at ScienceDirect

Geomorphology

journal homepage: www.elsevier.com/locate/geomorph

Identification of latent faults using a radon test

A. González-Díez^{a,*}, J. Soto^{b,1}, J. Gómez-Arozamena^b, J. Bonachea^a, J.J. Martínez-Díaz^c, J.A. Cuesta^d, I. Olague^a, J. Remondo^a, G. Fernández Maroto^a, J.R. Díaz de Terán^a

Se ha analizado la sismicidad histórica en la zona. Hay un registro de 70 terremotos desde el año 718 hasta 1994. De estos el 25% se sitúan en Cantabria.

by Earthquake epicentres
 Springs

Estructura

Distribution of structural features and earthquakes epicentres registered in Cantabria.

Estructura

Se ha analizado la sismicidad histórica en la zona. Hay un registro de 70 terremotos desde el año 718 hasta 1994. De estos el 25% se sitúan en Cantabria.

- Earthquake epicentres
- Springs

Distribution of structural features and earthquakes epicentres registered in Cantabria.

Geomorphology 110 (2009) 11–19

Contents lists available at ScienceDirect

Geomorphology

journal homepage: www.elsevier.com/locate/geomorph

Estructura

Identification of latent faults using a

A. González-Díez^{a,*}, J. Soto^{b,1}, J. Gómez-Aroza^a,
I. Olague^a, J. Remondo^a, G. Fernández Maroto^a

Se ha analizado la sismicidad histórica en la zona. Hay un registro de 70 terremotos desde el año 718 hasta 1994. De estos el 25% se sitúan en Cantabria.

research highlights

Fungi count

Proc. Natl. Acad. Sci. USA 106, 12814–12819 (2009)

Atmospheric particles contain high numbers of fungal species, according to a genetic analysis. Fungal spores constitute a large proportion of atmospheric particles, but until now the diversity of these spores has remained uncertain.

Viviane Despres, of the Max Planck Institute for Chemistry, Germany, and colleagues analysed the DNA of fungal spores in air samples collected from central Europe. There were over 1,000 fungal species in the air samples investigated, which were taken over the course of one year. Furthermore, the abundance of different fungal groups reflected the relative abundances of fungi in the biosphere. The abundance of these groups varied throughout the year, and between coarse and fine particulate matter. Spores harmful to plants were mainly found in larger particles, whereas those more harmful to humans were predominant in the finer fractions.

The researchers suggest that there is a need to monitor fungal spores more closely to understand how climate influences the abundance and diversity of fungi on local, regional and global scales.

Precipitation push

Paleoceanography

doi:10.1029/2008PA001778 (2009)

The Younger Dryas cooling, which punctuated the transition from glacial to interglacial conditions about 12,000 years ago, is usually attributed to glacial meltwater pouring into the North Atlantic Ocean. Model simulations show that instead, rising precipitation may be to blame.

The Younger Dryas event probably occurred when the surface of the North Atlantic Ocean rapidly freshened, slowing down overturning circulation and cooling much of the Northern Hemisphere. Ian Eisenman of the California Institute of Technology and colleagues simulated the

effects of a melting North American ice sheet on atmospheric circulation using a general circulation model. Their simulation suggested that the jet stream would shift northward in response to the changing ice configuration, bringing more rain to the North Atlantic. This rain would have freshened the ocean surface enough to slow the overturning circulation.

The resultant cooling simulated by the model agrees with proxy reconstructions from the Northern Hemisphere, leading the authors to conclude that higher precipitation is a viable trigger for the Younger Dryas cooling.

A role for mud

Earth Planet. Sci. Lett.

doi:10.1016/j.epsl.2009.06.020 (2009)

A network of gullies and pits fringes the massive Ascræus Mons volcano on Mars. A mapping effort suggests that the features were carved by liquid water that escaped from beneath the volcano.

John Murray of the Open University, UK, and colleagues used numerical models and high-resolution images of the

martian surface to identify the origin of the gullies — known as sinuous rilles — on the volcano. The results imply that the rilles were eroded by liquid water. According to the team, the water probably originated in the volcano's ice-rich substrate, which was melted by the heat of the eruptions. The water then emerged on the martian surface at the periphery of the volcano, where it was channelled by fractures that had opened because of the sheer weight of the edifice.

The volcano is surrounded by an apron of material that has been interpreted as lava flows. The researchers suggest that the formation may instead be a remnant of extensive mud flows triggered by the escaping water.

Finding faults

Geomorphology 110, 11–19 (2009)

The concentration of an isotope of radon, ²²²Rn, in natural spring waters could be used to locate faults that have the potential to become active, according to geochemical analyses. The cracking and fracturing of rock associated with fault activity can release this radioactive gas into circulating groundwater.

Alberto González-Díez of the University of Cantabria, Spain and colleagues sampled several springs from the Cantabria region and analysed the water for its ²²²Rn concentration. Their selection of springs was designed to minimize any effects of temperature and precipitation, and to cover a wide variety of rock types, which can have varying levels of the elements that decay to radon. They found a much higher concentration of ²²²Rn in the waters from springs that were close to known faults than in springs from undisturbed settings.

If this finding is applicable to other regions, maps of radon concentrations could be used to detect potentially active faults and identify possible natural hazards.

Spreading and sea level

Geology 37, 687–690 (2009)

Sea level during the middle to late Cretaceous period (about 120 to 70 million years ago) is thought to have been on the order of 200 m higher than today. A new modelling effort suggests that the high seas were caused by the effects of the rapid creation of new oceanic crust and hence a younger average age of the ocean floor.

Maria Seton of the University of Sydney, Australia and colleagues simulated the configuration of ocean basins over the past 140 million years and found that new oceanic crust was produced at a much higher rate during the Cretaceous, compared with the present day. Consequently, the average age of the sea floor was much younger. Young oceanic lithosphere is less dense than the older lithosphere, which reduces the relative volume of the ocean basins. As a result sea water was pushed up onto the continents.

Once the pulse of new seafloor creation ended, the oceanic lithosphere cooled and subsided relative to the continents. The ocean basins could then accommodate more water, leading to a fall in the sea level.

Cuenca de Magdalena-Pas

Eustatismo-epirgenia

- 7, Puente Viesgo; 8, Soto Iruz; 9, Borleña; 10, Acereda; 11, San Martín de Toranzo; 12, San Martín de Villafufre; 13, Ontaneda; 14, Alceda; 15, Entrambasmestas; 16, Sel de la Carrera; 17, Selviejo, 18, Luená; 19, Puerto de El Escudo; 20, Rosconorio.

Fig. 3.17. Perfil longitudinal y pendientes en tanto por ciento del sistema Magdalena-Pas. Las fracturas que corren al cauce aparecen marcadas con lechuzas numeradas: 1, Picota; 2, Oruña; 3, Puente Arce; 4, Barcenillas; 5, Renedo; 6, Carandía; 7, Vargas; 8, El Escudo de Cabuérniga; 9, Corvera; 10, Selaya-Arredondo; 11, Entrambasmestas; 12, Bustasur y 13, Selviejo.

• These faults have been moving in an intermittent way during the last 50,000 years, and conditioning the distribution of fluvial processes

Frente de El Escudo de Cabuérniga

Selaya-Arredondo Fault

The Pas-Pisueña fluvial Network is controlled by the regional fault network.

Two faults: Frente Cabalgante de El Escudo de Cabuérniga and Selaya-Arredondo have latent behaviour

Fig. 5.18. A) localización de los sondeos (*) y de los perfiles geofísicos utilizados para la obtención de datos sobre el prisma aluvial (ver Tabla 5.8). Curso bajo del Pas.

Se ha establecido la existencia de fuertes variaciones en el espesor del prisma aluvial, que también se relacionan con dichas fracturas. Algunas de estas fracturas presentan sismicidad en la actualidad.

Los niveles de terrazas más altos (6 y 5) presentan evidencias de deformación y basculamiento por acción de algunas fracturas.

Esas fracturas, también han afectado al curso de agua y al prisma aluvial y por lo tanto se manifiesta la existencia de bloques con movimiento diferencial hasta épocas bastante recientes.

Fig. 5.18. B) localización de los sondeos (*) y de los perfiles geofísicos utilizados para la obtención de datos sobre el prisma aluvial (ver Tabla 5.8). Curso medio del Pas.

También se han identificado hasta 4 niveles de superficies más antiguas que las terrazas, a partir de las cuales se ha podido establecer de manera aproximada la posición de los cauces contemporáneos con ellas. Dichas posiciones estarían aproximadamente a 125, 250, 600, y 800 m sobre el cauce actual.

Superficie Altura (m) Edad estimada (m.a.)

D	800	1,6
C	600	1,2
B	250	0,5
A	125	0,3

La edad de las mismas se ha estimado considerando la tasa de incisión promedio para los últimos 120.000 años (0,5 mm/año).

The longitudinal geological profile of the alluvial deposits shows that there are increases of the alluvial prism thickness in each hanging wall side of the normal faults that crossed the basin especially those that have latent behaviour

autores

Older surfaces and terraces are tilted in a northward direction. These planes are placed on the drop down side of the fault

Dataciones radiométricas en la cuenca del Magdalena-Pas.

Nivel Terraza	Edad B.P.	Altura (m)	Prof. (m)	Material	Localidad/(N° muestra)	Laboratorio
5	>47.270 B.P. 44	27		Madera	Renedo /(26-1)	Beta-77507
4	5.490± 90 B.P.20	5		Paleosuelo	Entrambasmestas /(24)	Beta-72848
3	4.900± 100 B.P.	15	-3,5	Carbones	Peñate Viesgo /(23-2)	Beta-72847
2	2.720± 60 B.P.10	5		Madera	Lurita /(17-1)	Beta-70802
1	130± 0.6% B.P.	2,5	-0,5	Madera	Barcenillas /(25-1)	Beta-77506

Cronología glaciár (González-Díez, 1995).

<u>Formas</u>	<u>Altura (m)</u>	<u>Edad</u>	<u>Método de datación</u>
G4	~700	Würm	Cronología relativa
G3	700-900	Post S	Cronología relativa
G2	~1.000	Dryas III	Cronología relativa
G1	>1.000	Post Dryas III	Cronología relativa

Dataciones radiométricas en la cuenca del Magdalena-Pas.

Nivel	Edad B.P.	Altura	Prof.	Material	Localidad/(N° muestra)	Laboratorio
Terraza		(m)	(m)			
5	>47.270 B.P. 44	27		Madera	Renedo /(26-1)	Beta-77507
4	5.490± 90 B.P.20	5		Paleosuelo	Emtrambasmestas /(24)	Beta-72848
3	4.900± 100 B.P.	15	-3,5	Carbones	Puente Viesgo /(23-2)	Beta-72847
2	2.720± 60 B.P.10	5		Madera	Lurita /(17-1)	Beta-70802
1	130± 0,6% B.P.	2,5	-0,5	Madera	Barcenillas /(25-1)	Beta-77506

Dataciones arqueológicas en la cuenca del Magdalena-Pas.

Nivel	Edad B.P.	Altura	Prof.	Material	Localidad/(Referencias)	Observaciones
Terraza		(m)	(m)			
4	90-120 ka	20	2	Industria	Barcenillas (Montes , 1993)	Achelense restos resedimentados
3	90-120 ka	15	2,5	Industria	La Penilla (Montes , 1993)	Achelense restos resedimentados
3	90-120 ka	10	1	Industria	Puente Arce (Montes, 1993)	Achelense restos resedimentados

Nivel	Altura (m)	Edad (años)
T6	50-75	125,000
T5	31-57	<47270
T4	15-25	5490±90
T3	11-17	4900±80
T2	6-13	2720±60
T1	2,5-5	130,9±0,6%

Holocene variations in world sea level: A-according to Fairbridge (1961); B-according to Shepard (1963); C-New Zealand; D- Southern England; F-New England; F- Arctic Canada (Pirazzoli, 1977)

Mapa de los puntos muestreados

A. González-Díez et al. / *Geomorphology* 30 (1999) 95–113

Fig. 4. Location of samples shown in Tables 3, 4 and 5. Squares: previously published dates (Salas, 1993; Montes, 1993; Cendrero et al., 1994; González-Díez et al., 1996). Circles: this work (González-Díez, 1995).

Datación. Edades 14^C en materiales procedentes de argayos.

Muestra nº	Lugar de muestreo	Material datado	Edad 14C (BP)	Referencias	Laboratorio
0-1	Depósito de flujo de Clase 7	Madera	33601±379	Salas, 1993	UAB-UC1
0-2	Depósito de flujo de Clase 7	Madera	35353±438	Salas, 1993	UAB-UC2
0-4	Depósito de flujo de Clase 7	Madera	41140±770	Salas, 1993	Beta-62409
0-6	Depósito coluvial Clase 2	Hueso	100±70	Salas, 1993	Beta-62410
3-4	Turbera sobre flujo de Clase 4	Turba	760±60	González et al., 1995	Beta-64846
6-2	Turbera sobre flujo de Clase 2	Arcilla con materia orgánica	580±70	Salas, 1993	Beta-62270
13-1	Depósito en depresión sobre deslizamiento de Clase 4	Arcilla turbosa	4690±60	González et al., 1995	Beta-64844
14-1	Depósito en depresión sobre deslizamiento de Clase 3	Suelo	2200±70	González et al., 1995	Beta-64843
14-2	Depósito en depresión sobre deslizamiento de Clase 3	Madera	880±70	González et al., 1995	Beta-64842
16-2	Depósito en pequeña depresión sobre deslizamiento de Clase 5	Arcilla turbosa	6640±70	González et al., 1995	Beta-70801
21-13	Depósito de deslizamiento de Clase 6	Arcilla con materia orgánica	7790±240		Beta-72844
22	Depósito de deslizamiento de Clase 4	Carbón de madera	3360±60		Beta-72845
23-1	Depósito de deslizamiento de Clase 2	Carbón de madera + madera	170±70		Beta-72846
27-1	Depósito de deslizamiento de Clase 3	Madera	600±70		Beta-77508
27-2	Depósito de deslizamiento de Clase 3	Turba	700±40		Beta-77509
28-1	Depósito de deslizamiento de Clase 3	Madera	1370±40		Beta-77510
29-1	Depósito de deslizamiento de Clase 3	Madera	890±60		Beta-77511
29-2	Depósito de deslizamiento de Clase 2	Suelo	340±40		Beta-77559
30-1	Depósito de deslizamiento de Clase 6	Arcilla con materia orgánica	7160±50		Beta-77512

Datación. Edades ^{14}C en otros depósitos superficiales asociados a deslizamientos .

Muestra nº	Lugar de muestreo	Material datado	Edad ^{14}C (BP)	Referencias	Laboratorio
4-1	Depósito de un pequeño lago dentro de un circo glaciar	Turba arcillosa	8830±70	Salas, 1993	Beta-62269
4-3	Depósito de un pequeño lago dentro de un circo glaciar	Turba	4290±70	Salas, 1993	Beta-62411
7-1	Depósito de turbera en un collado	Arcilla con materia orgánica	5840±70	Salas, 1993	Beta-62271
8-2	Depósito de un pequeño lago dentro de un circo glaciar	Turba poco desarrollada	9170±70	Salas, 1993	Beta-62412
8-5	Depósito de un pequeño lago dentro de un circo glaciar	Turba	1080±60	Salas, 1993	Beta-62272
17-1	Depósito de terraza nº2	Madera	2720±60	González, 1994	Beta-70802
18-1	Depósito de turbera en zona intermareal	Tronco de árbol	2890±70	González, 1994	Beta-71602
19-1	Secuencia fluvial-estuarina	Tronco de árbol	6480±90	González, 1994	Beta-71601
20-1	Depósito de lago glaciar	Madera	10700±100		Beta-72843
23-2	Depósito de terraza nº3	Carbón de madera	4900±100		Beta-72847
24	Depósito de terraza nº4	Arcilla con materia orgánica	5490±90		Beta-72848
31-1	Depósito de terraza nº2	Madera	2780±80		CSIC-1
26-1	Depósito de terraza nº5	Madera	> 47000		Beta-77507
25-1	Depósito de terraza nº1	Madera	130.9±0.6 %		Beta-77506

Datación. Determinación de edades mediante ^{14}C en otros depósitos superficiales datados, situados fuera de la zona de estudio

Muestra n°	Lugar de muestreo	Material datado	Edad ^{14}C (BP)	Referencias	Laboratorio
9-3	Depósito de un pequeño lago entre dos morrenas laterales	Madera	430±70	Salas, 1993	Beta-62273
10-1	Depósito de un pequeño lago entre dos morrenas laterales	Turba	1150±70	González, 1994	Beta-64845
10-6	Depósito de un pequeño lago entre dos morrenas laterales	Madera	2740±60	Salas, 1993	Beta-62275
10-9	Depósito de un pequeño lago entre dos morrenas laterales	Madera	6280±60	Salas, 1993	Beta-62274
15-1	Turbera en un rellano de origen glaciár	Turba	4676±66	Salas, 1993	UAB-UC3

Copyright ©, autores

Estado de procesos externos

Depósitos Superficiales

Los depósitos superficiales
suponen el 17 % de la superficie
de la región (94.218,7 ha)

El territorio de la región está
ocupado fundamentalmente por
suelos

Copyright ©, autores

168 unidades de suelos

Fuente: CIDS, 1981

Copyright ©, autores

copyright ©, autores

Leyenda

- | | |
|---|--|
| 18.- Cambisoles gléicos |
| 19.- Podzoluvisoles y Podzoles |
| 2.- Histosoles |
| 20.- Acrisoles |
| 21.- Planosoles |
| 22.- Urbano y escombreras |
| 3.- Gleysoles |
| 4.- Fluvisoles |
| 5.- Regosoles dístricos |
| 9.- Litosoles calizos |
| 7.- Arenosoles | |
| 8.- Litosoles silíceos | |

Motor humano

Copyright ©, autores

Leyenda

CLASE

- Urbano
- Zonas ocupadas Marismas, rías o embalses de agua

suelo y capuso

- A.- Pocas limitaciones o ninguna
- B.- Limitaciones moderadas
- C.- Limitaciones acentuadas por posible riesgo de erosión
- D.- Limitaciones severas por espesor o pobreza del suelo
- E.- Limitaciones severas

0 11.250 22.500 45.000 Metros

Erosionabilidad de suelos

Fuente: Francés et al., 2000. Plan Forestal de Cantabria

Estado de procesos externos

Movimientos de ladera

Leyenda

- Deslizamientos, Tesis González Díez, 1995
- Depósitos de ladera

Susceptibilidad.-Litología

Tabla 5.2. Propiedades geotécnicas generales de las unidades litológicas del sustrato (elaborada a partir de datos de MOP, 1973).

Unidad	Ripabilidad	Capacidad portante	Drenaje	Permeabilidad	Talud natural estable	Talud natural inestable	Compacidad	Otras características del material	Definición geotécnica
Urgoniano	alta	media	bueno	media	35°	40°	media	bajo grado de fisuración	calidad geotécnica media
Weald	media-baja	media	medio	baja	30°-60°	35°-65°	media	alto grado de fracturación y meteorización	grupo geotécnicamente peligroso
Purbeck	baja-media	media	bueno	baja	25°-30°	40°	baja	meteorizable	grupo geotécnicamente peligroso
Conjunto carbonatado jurásico	baja	muy alta	medio	baja-alta	35°-65°	75°	alta	fracturación intensa	calidad geotécnica alta
Manto alteración ofitas	baja	media	malo	baja	20°	30°	baja	muy plástico	calidad geotécnica baja
Keuper	alta	media	malo	nula	30°	-	media	muy plástico	grupo geotécnicamente peligroso
Buntsandstein	nula	muy alta	bueno	baja	50°	-	alta	-	calidad geotécnica alta
Caliza Montaña					60°	-	muy dura	intensa fracturación	calidad geotécnica alta

Litología	Superficie (ha)	% total
Urgoniano	34.37	0.19
Weald	<u>7003.92</u>	<u>38.91</u>
Purbeck	<u>4158.95</u>	<u>23.10</u>
Jurásico	4747.27	26.37
Ofitas	329.29	1.83
Muschelkalk	4.43	0.02
Keuper	<u>462.39</u>	<u>2.57</u>
Buntsandstein	394.62	2.19
Caliza de Montaña	164.10	0.91
Otros	700.60	3.91
Total	18000.00	100.00

Tabla 5.1. Superficie ocupada por las unidades litológicas del sustrato definidas en el área de estudio.

Susceptibilidad.-Pendiente

Tabla 5.16. Porcentaje de la superficie afectada por argayos en las distintas combinaciones de litología y pendiente existentes

Intervalos de pendiente

Litología	0-3%	3-8%	8-12%	12-29%	29-49%	49-84%	>84%
Otros	-	-	-	-	-	-	Φ
Argayos	0.10	0.06	0.14	11.35	8.62	2.34	Φ
	-	-	-	7.14	-	Φ	Φ
	1.60	2.11	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ
	Φ	Φ	-	Φ	Φ	Φ	Φ
	-	1.71	41.48	28.18	0.66	Φ	Φ
	0.71	1.41	35.09	18.17	-	Φ	Φ
	0.01	0.03	0.74	0.38	0.04	Φ	Φ
	-	17.29	-	-	Φ	Φ	Φ
	Φ	Φ	-	Φ	Φ	Φ	Φ
	Φ	-	14.97	-	Φ	Φ	Φ
	Φ	-	3.63	0.84	Φ	Φ	Φ
	-	-	-	-	-	-	Φ

Las laderas con pendientes superiores al 12% son las que presentan mayores posibilidades de presentar inestabilidad. Las combinaciones litología/pendiente que, con gran diferencia han experimentado inestabilidad en mayor medida son Purbeck, Weald y Keuper en laderas del 12-29 %.

combinación de litología/ pendiente inexistente;
combinación de litología/ pendiente que no presenta argayos en la zona.

¿Por qué?

Se han identificado un total de 1.139 argayos que afectan a cerca de la mitad del área de estudio, lo que pone de manifiesto la importancia de estos procesos en la zona.

Tabla 5.14. Tipologías de movimientos de ladera observadas en el valle del Magdalena-Pas.

Tipo de movimiento	Nº mov. Sustrato	Nº mov. cobertera	Nº total Individuo	Sup. mov. que afectan al sustrato (ha)	Sup. mov. que afectan a la cobertera (ha)	Sup. total (ha)	Vol. mov. que afectan al sustrato (x10 ³ m ³)	Vol. mov. que afectan a la cobertera (x10 ³ m ³)	Vol. total (x 10 ⁶ m ³)
Caídas	ϕ	30	30	ϕ	38.21	38.21	ϕ	0.388	0.388
Des. Traslacionales	55	9	64	706.68	14.42	721.10	326.626	0.299	326.925
Des. Rotacionales	92	43	135	1618.55	101.06	1719.59	699.146	3.143	702.329
Flujos	13	770	783	422.21	2564.49	2996.7	78.088	186.283	264.415
Reptación	ϕ	31	31	ϕ	196.98	196.98	ϕ	1.967	1.967
Movimientos profundos	12	ϕ	12	1758.05	ϕ	1758.05	3377.400	ϕ	3377.400
Complejos	12	72	84	394.80	178.9	369.86	193.160	67.031	260.191
Totales	184	955	1139	4910.3	3094.2	8004.50	4674.4	259.15	4993.599

El mayor número de argayos es de tipo superficial

Los movimientos profundos son los que más contribuyen

Modelo de susceptibilidad

Evolución del relieve

¿Cuál es el factor desencadenante que más ha contribuido en el pasado?

Copyright © autores

Modelos de ocurrencia temporal.

Integración de modelos cronológicos.

8. Argayos del Grupo Viejo. En algunos casos se apoyan sobre la terraza 6; otros afectan a glaciares del grupo IV. Con frecuencia aparecen afectados por movimientos de la categoría 7.

9. Movimientos correspondientes al Grupo Muy Viejo. En ocasiones cubren a la terraza 6 y en otros son cortados por la terraza 5.

10. Incluye los argayos del Grupo Muy Viejo que están cortados por la terraza 6.

Copyright ©, autor

Modelos de ocurrencia temporal.

5. Argayos correspondientes al Grupo Maduro. Algunos aparecen sobre la terraza 4 y están cortados por la terraza 3.

6. Movimientos englobados en el Grupo Maduro. En ocasiones aparecen sobre la terraza 5 y cortados por la terraza 4. Las coronas de algunos de estos movimientos afectan a formas glaciares del grupo II.

7. Deslizamientos correspondientes al Grupo Viejo. Cuando aparecen en relación con las terrazas, cubren a los niveles 6 y/o 5. En algunos casos, sus coronas afectan a formas glaciares del grupo III.

Copyright ©, autor

Modelos de ocurrencia temporal.

Integración de modelos cronológicos.

2. Movimientos anteriores a 1972; en ocasiones aparecen cubriendo a la terraza 1 y cortados por la llanura de inundación alta. Corresponden a movimientos del Grupo reciente antes definido.

3. Argayos históricos, pertenecientes al Grupo Joven. En algunos casos aparecen apoyados sobre las terrazas 3 y/o 2 y se encajan en los la terraza 1.

4. Deslizamientos correspondientes al Grupo Joven. Cuando se relacionan con las terrazas se apoyan sobre las terrazas 4 y/o 3 y están cortados por la terraza 2.

1. Movimientos muy recientes, posteriores a 1972.

Mapa 25

LEYENDA Mapa de Rasgos Morfológicos

Hoja 1: Toranzo

Coordenadas U.T.M.: X: 418.000-432.000
Y: 4.795.500-4.785.500

Escala 1:20.000 1 km

Tipos de rasgos morfológicos	
1 corvas, escarpe conservado	14 dolinas
2 corvas erosionadas	15 campo de dolinas
3 corvas desmenuzadas	16 corvas (clacra) conservadas
4 superficie de acumulación	16 corvas de nichos
5 área con reptación	17 depósitos
Tipos de rasgos de erosión	
6 escarpes	18 cubetas de erosión
7 escarpe con gran salto	19 límites de superficie antiguos
8 cono aluvial	20 antiguos límites de valle
9 cubetas de cono aluvial	Curvas de nivel
10 fondo interno de terraza	
11 depósitos de terraza	
12 red de drenaje permanente	
13 red de drenaje estacional	

Cronología relativa

Argayos

1	[Purple]
2	[Green]
3	[Yellow]
4	[Red]
5	[Orange]
6	[Pink]
7	[Light Green]
8	[Dark Green]
9	[Blue]
10	[Brown]

Terrazas

T1	[Yellow diagonal lines]
T2	[Red diagonal lines]
T3	[Pink diagonal lines]
T4	[Green diagonal lines]
T5	[Blue diagonal lines]
T6	[Purple diagonal lines]

Glaciares

I	[Red and white squares]
II	[Orange and white squares]
III	[Blue and white squares]
IV	[Purple and white squares]

Mapa cronológico

Mapa 27

LEYENDA Mapa de Rasgos Morfológicos

Hoja 3: Luena

Coordenadas U.T.M.: X: 418.000-432.000
Y: 4.775.500-4.765.500

0 Escala 1:20.000 1 km

1 corona, escarpes conservados	14 dolinas
2 corona erosionada	15 campo de dolinas
3 corona desmantelada	16 coronas de nichos
4 superficie de acumulación	17 depósitos
5 área con vegetación	18 cabeceros de erosión
6 escarpes	19 huastiles de superficie antigua
7 escarpes con gran salto	20 antiguo fondo de valle
8 cono abutal	Cursos de nivel
9 cabecera de cono abutal	
10 línea interna de terraza	
11 depósitos de fluvial	
12 red de drenaje permanente	
13 red de drenaje estacional	

Cronología relativa

Argayos

1	[Color: Purple]
2	[Color: Yellow]
3	[Color: Green]
4	[Color: Red]
5	[Color: Pink]
6	[Color: Orange]
7	[Color: Brown]
8	[Color: Light Green]
9	[Color: Light Purple]
10	[Color: Light Brown]

Terrazas

T1	[Color: Yellow/White diagonal stripes]
T2	[Color: Pink/White diagonal stripes]
T3	[Color: Red/White diagonal stripes]
T4	[Color: Green/White diagonal stripes]
T5	[Color: Orange/White diagonal stripes]
T6	[Color: Blue/White diagonal stripes]

Glaciares

I	[Color: Pink/White grid]
II	[Color: Orange/White grid]
III	[Color: Green/White grid]
IV	[Color: Blue/White grid]

Factor desencadenante climático

Fig. 2.20 Esquema que muestra un área con movimientos de terreno ocasionados por dos episodios climáticos. L, argayos del primer episodio climático, Lb argayos del segundo episodio; Tp, terrazas. 1, 2 y 3 son diferentes estados de evolución, 3 es más antiguo que 2 y que 1. (Tomado de Palmquist y Bible, 1980).

Clima

Fig. 7. Volumes mobilized by flows and rotational landslides during the different periods (absolute values for each interval).

Fig. 8. Mobilization rates in volume (a) and area (b) for the different chronological classes.

Tectonismo

El tectonismo es entendido por Palmquist y Bible (1980) como movimientos que producen variaciones en el nivel de base de los ríos, causados por oscilaciones eustáticas o epirogénicas.

Los movimientos ocasionados por variaciones del nivel de base generan sobre las laderas cambios en la pendiente y favorecen la inestabilidad.

Fig. 2.21 Esquema que muestra un área con movimientos de terreno ocasionados por efecto de la incisión fluvial. L, argayos; T, terrazas. 0 y 1, diferentes estados de evolución, 1 es más antiguo que 0. (Tomado de Palmquist y Bible, 1980).

Sismicidad

Las sacudidas sísmicas tienden a disminuir el esfuerzo normal efectivo al incrementar la presión de poros.

Los movimientos sísmicos además producen deformaciones en el terreno, que genera fracturación y movimientos en las laderas (Radbruch-Hall y Varnes, 1976; Soloviev, 1972).

(Coates, 1977; Kiefer et al., 1978)

Sismicidad

Cuenca de los ríos Magdalena- Pas. Hacia 5.000-5.500 B.P. se identifica un episodio de alta intensidad de movimientos que muy probablemente estuvo causado por actividad sísmica (González, 1995; González et al., 1999).

The main geomorphological processes that affect this area are landslides. A landslide chronology was developed, in which Ten landslide chronological classes from 1994 to 120,000 year B.P. (González-Díez, 1995; González-Díez et al., 1996, 1999) were identified. There are evidences of deep and large movements (rotational and translational slides) that occur before 5,500 years B.P. These movements affect either bedrock and/or superficial materials.

La persistencia en el relieve

- Los tamaños medios y mínimos de los grupos cronológicos hallados en la cuenca de los ríos Magdalena-Pas, son tanto mayores cuanto más antiguo es el grupo (González, 1995; González Díez et al., 1999).

Table 7

Average and minimum size of deposits belonging to different chronological classes

Chronological group	Minimum size (ha)	Mean size (ha)
1	0.04	2.2
2	0.06	2.0
3	0.10	2.9
4	0.16	5.9
5	0.56	15.4
6	2.48	15.9
7	4.40	26.1
8	6.80	20.3
9	7.60	43.2
10	12.40	95.5

Vida de un rasgo

- La “vida” como rasgos visibles del paisaje de las formas y depósitos de deslizamiento oscila entre 5.000 y 9.000 años para tamaños de 2 a 4 ha.
- Esa persistencia no sería superior a 5.000 años para argayos de menos de 1 ha o de 80.000 años para los que tienen menos de 10 ha.
- Se apunta la posibilidad de utilizar éste u otros rasgos morfométricos como elementos de datación

Minimum size		Average size	
$Y = M0 + M1 * X$			
M0	0.18764	M0	6.477
M1	0.00015001	M1	0.00044817
F	0.9908	R	0.91713

Fig. 5. Correlation between age, average and minimum size of the deposits in each class.

A

Schumm (1965) analizó la relación existente entre temperatura, precipitación eficaz y cantidad de sedimento producido por la precipitación

Los incrementos de la precipitación con condiciones estables de temperatura generan gran cantidad de sedimento transportado a las zonas deprimidas del valle, hasta que se fije la vegetación.

Un aumento repercute en el incremento del caudal de los cursos de agua y en el nivel de los acuíferos y por consiguiente, en la presión de poros del material del sustrato.

El papel de Vegetación.

Respuestas de la vegetación y de los procesos geomorfológicos ante cambios climáticos abruptos. Curvas desarrolladas para zonas de precipitación media anual entre 250-1520 mm (Knox,1972)

El papel de Vegetación.

Modelo de ocurrencia temporal

Modelos de ocurrencia temporal- en Europa

Esta cronología se ha comparado con la propuesta por otros autores para diversas regiones europeas y se han encontrado diferencias apreciables. Sin embargo, en todos los casos analizados se ha encontrado un periodo de actividad importante de argayos durante el Pre-Boreal/Boreal, hacia 10.000-7.000 B.P. aproximadamente.

A. González-Díez et al. / *Geomorphology* 30 (1999) 95–113

Fig. 9. Comparison between the information on temporal occurrence of landslides in the study area and periods of major landslide activity in Europe derived from data of an EPOCH (European Programm on Climate and Natural Hazards) project. (A) from Brunsdn et al., 1996; Brunsdn and Ibsen, 1997 (Starkel refers to Starkel, 1966; Cantabria refers to a former analysis in this study area by Cendrero et al., 1994). (B) From Starkel (1985). (C) This work.

Modelo de explicación

Evolución del relieve

Las tasas de denudación presentan dos máximos que se sitúan alrededor de 5.500 B.P. (irrupción neolítica) y 1.800 A.D. (deforestación de finales de la Edad Moderna).

Las tasas de movilización por argayos también muestran diferencias entre el Pleistoceno y épocas más recientes. Hasta aproximadamente 5.500 B.P. la tasa de movilización fue del orden de 0,05, pasando a ser de aproximadamente 0,5 mm/año para los últimos 5.500 años y de 0,1 mm/año en los dos últimas décadas.

Comprobación de los datos

Original Paper

Landslides (2014) 11:615–628
DOI 10.1007/s10346-013-0413-5
Received: 2 November 2012
Accepted: 16 May 2013
Published online: 5 July 2013
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013

A. González-Díez · G. Fernández-Maroto · M. W. Doughty · J. R. Díaz de Terán · V. Bruschi · J. Cardenal · J. L. Pérez · E. Mata · J. Delgado

Development of a methodological approach for the accurate measurement of slope changes due to landslides, using digital photogrammetry

1.1.g. Case Study

The main geomorphological processes that affect this area are landslides. A landslide chronology of was developed by González Díez (1995).

Ten landslide chronological classes were identified from 1994 to 120,000 year B.P. (González-Díez, 1995; González-Díez et al., 1996, 1999).

Landslide group	Chronological group	Total no. of movements	Area affected by landslides (ha)	Volume of movements (m ³)	% of the area affected by landslides	% of the case study area
1	<25	18	11.88	45840	4.065	2.30
2	25-200	20	42.38	87236	14.503	8.10
3	200-3.000 B.P.	11	14.12	22768	4.832	2.70
4	3000 B.P.-5000 B.P.	4	15.84	259536	5.421	3.02
5	5.000 B.P.-5500 B.P.	1	3.20	25600	1.095	0.61
6	5500 B.P.-15000 B.P.	0	0.00	0	0.000	0.00
7	15000 B.P.-30000 B.P.	1	4.80	480000	1.643	0.92
8	30000 B.P.-50000 B.P.	0	0.00	0	0.000	0.00
9	50000 B.P.-120000 B.P.	0	0.00	0	0.000	0.00
10	>120000 B.P.	1	200.00	143200000	68.442	38.13
Totals		56	292.22	144120980	100.000	55.71

Results:

Area, volumes, mobilization and denudation rates of the landslide chronological groups identified in the case study. Top table: González et al. (1996 and 1999);

Surface of Villafufre: 524.552 ha. This study was done in 1994

Landslide group	Chronological group	Total no. of movements	Area affected by landslides (ha)	Volume of movements (m ³)	% of the area affected by landslides	% of the case study area	Area rate ha/year	Volume rate m ³ /año	Rate mm/year
1	<25	18	11.88	45840	2.265	2.30	0.475	1833.60	0.350
2	25-200	20	42.38	87236	14.703	8.10	0.242	498.49	0.095
3	200-3.000 B.P.	11	14.12	22768	4.832	2.70	0.005	8.13	0.002
4	3000 B.P.-5000 B.P.	4	15.84	259536	5.421	3.02	0.008	129.77	0.025
5	5.000 B.P.-5500 B.P.	1	3.20	25600	1.095	0.61	0.006	51.20	0.010
6	5500 B.P.-15000 B.P.	0	0.00	0	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
7	15000 B.P.-30000 B.P.	1	4.80	480000	1.643	0.92	0.000	33.10	0.006
8	30000 B.P.-50000 B.P.	0	0.00	0	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
9	50000 B.P.-120000 B.P.	0	0.00	0	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
10	>120000 B.P.	1	209.00	143200000	68.442	38.13	?	?	?
Totals		56	292.22	144120980	100.000	55.71			

Landslide group	Chronological group	Total no. of movements	Area affected by landslides (m ²)	Volume of movements (m ³)	% of the area Affected by landslides	% of the case study area	Area rate ha/year	Volume rate m ³ /año	Rate mm/year
12	post1988-pre2003	72	11871.97 ± 0.2	5645.015±0.26	0.41	0.2	0.079	376.33	0.072
11	pre1988-post1970	19	22000.00 ± 0.2	34970.610±0.26	0.75	0.4	0.088	1398.82	0.267
Totals		91	33871.97 ± 0.2	40615.625±0.26	1.16	0.6	0.167	1775.16	0.194

Comprobación de medidas con técnicas de alta precisión

Motor directo

Título del proyecto: La mejora del análisis de la peligrosidad de deslizamientos mediante el empleo de modelos digitales útiles de terreno desarrollados con técnicas de auscultación fotogramétrica, láser y topométricas (MAPMUT-FOLATOP).

Entidad financiadora: Plan Nacional I+D+i (CGL2006-05903).

Copyright © autores

The 33rd

INTERNATIONAL
GEOLOGICAL
CONGRESS

OSLO 2008
6-14 August

Deslizamientos originados por el hombre

Results: man contribution to slope evolution

The geomorphic changes due to human interventions such as either building and road mending, firebreaks, fillings, houses, etc., supposes a volume changes bigger than $14,743 \text{ m}^3$.

Results: man contribution to slope evolution

The geomorphic changes due to human interventions such as either building and road mending, firebreaks, fillings, houses, etc., supposes a volume changes bigger than $14,743 \text{ m}^3$.

Results: man contribution to slope evolution

fillings, houses, etc., supposes a volume changes bigger than $14,743 \text{ m}^3$.

Conclusions:

- Denudation rates measured from 30,000 years B.P. to present are increasing with time. An increase of one order of magnitude has been registered between 1770 to 1965 (0,096 mm/year) and from 1965 to 1988 (0,26 mm/year). An decrease of one order of magnitude has been registered between 1988 to 2003 (0,072 mm/year).

Copyright © autores

Conclusions:

The landscape change generated by human activities, between 1988 to present, is 2.6 times bigger than the volume generated by landslides. Human activities represent a denudation rate of 0.187 mm/year, very similar to landslides rates identified between 1965 to 1988.

Copyright © autores

Motor indirecto

2015
http://personales.unican.es/gonzalea/temas/umbrales_deslizamientos.html

Dr. Alberto González Díez

Dpto. Ciencias de la Tierra y Física de la Materia Condensada

Universidad de Cantabria

• [Inicio-Home](#)

• [Perfil-Profile](#)

• [documentación-
documentation](#)

Estos contenidos están protegidos © Alberto González Díez, 27-01-2015

Umbrales de precipitación **NUEVO**

Motor indirecto

XII REUNIÓN NACIONAL
DE GEOMORFOLOGÍA
Santander, 2012

LA INFLUENCIA DE LA TUBIFICACIÓN EN LA GÉNESIS DE DESLIZAMIENTOS ORIGINADOS POR LLUVIAS INTENSAS

The influence of piping on the occurrence of
landslides triggered by intensive rainfalls

**A. González Díez, G. Fernández-Maroto, M. Doughty, P. Martínez-
Cedrún, J. Remondo, V.M. Bruschi, J. Bonaecha, J.R. Díaz de Terán,
A. Cendrero**

Departamento de Ciencias de la Tierra y Física de la Materia Condensada
(DCTIMAC). Santander, Spain.

*Corresponding author: gonzalea@unican.es

1.1.g. Case Study

The main geomorphological processes that affect this area are landslides. A landslide chronology of was developed by González Díez (1995).

1.1.g. Case Study

The main geomorphological processes that affect this area are landslides. A landslide chronology of was developed by González Díez (1995).

When other indicators of the intensity of geomorphic processes are analysed at different spatial scales, trends of change similar to those obtained for sedimentation rates are observed.

(Gutiérrez et al., 2011. *Geomorphology*, 124 (3-4): 95-101)

Lack of relationship with rainfall and possible relationship with human drivers even more apparent.

Rainfall

NORTHERN SPAIN

Sedimentation rates

Human drivers

NORTHERN SPAIN

Sedimentation rates (approx. 3-7 in 50 years)

GDP Growth factor: 7-9 in 50 years

Cendrero et al., 2010

Incl

processes/disasters

Is this model the expression of a GLOBAL GEOMORPHIC CHANGE that explains the increasing incidence of geomorphic hazards?

Antropoceno

La idea de que la humanidad está dirigiendo al planeta a una nueva época geológica proviene desde hace un siglo o más. Recientemente ha tomado más impulso. Se ha demostrado como a lo largo de la historia los humanos han cambiando el medio, especialmente desde el inicio de la revolución industrial en 1750.

La noción de que habíamos entrado en una nueva época, el ANTROPOCENO se sugirió por primera vez en un artículo que apareció en IGBP Global Change Newsletter, realizado por Vice Chair, Paul Crutzen, and Eugene Stoermer.

Posteriormente, en *Nature* (2002), *The Geology of Mankind*, Crutzen realiza comentarios a esta idea.

“The Anthropocene could be said to have started in the late Eighteenth century when analysis of air trapped in polar ice showed the beginning of growing global concentrations of carbon dioxide and methane.

¿Cuándo creen ustedes que este tiempo ha comenzado?

Antropoceno

La idea de que la humanidad está dirigiendo al planeta a una nueva época geológica proviene desde hace un siglo o más. Recientemente ha tomado más impulso. Se ha demostrado como a lo largo de la historia los humanos han cambiando el medio, especialmente desde el inicio de la revolución industrial en 1750.

La noción de que habíamos entrado en una nueva época, el ANTROPOCENO se

Antropoceno

XIV Reunión Nacional de Cuaternario, Granada 2015

EVIDENCIAS DEL ANTROPOCENO EN EL CANTÁBRICO ORIENTAL

J. Remondo ⁽¹⁾, J. Bonachea ⁽¹⁾, V. Rivas ⁽²⁾, V. Bruschi ⁽³⁾, J. Gómez-Arozamena ⁽⁴⁾, A. González-Díez ⁽⁴⁾, J.R. Díaz de Terán ⁽¹⁾, A. Cendrero ⁽¹⁾

- (1) DCITIMAC, Facultad de Ciencias, Universidad de Cantabria. Av. de los Castros s/n. 39005-Santander. remondo@unican.es
- (2) Depto. Geografía, urbanismo y ordenación del territorio, Universidad de Cantabria.
- (3) Depto. Ciencia e ingeniería del terreno y de los materiales, Universidad de Cantabria.
- (4) Depto. Ciencias Médicas y Quirúrgicas, Universidad de Cantabria.

Fig. 1: Modelo de relieve del Cantábrico oriental en el que se indican la situación de los lugares citados en el texto.

Fig. 2: Evolución reciente de varios parámetros en el Cantábrico oriental. a) Tasas de sedimentación promedio en los estuarios de La Rabia, Suances, Santander, Santoña y Miaskiz (a partir de Irabien et al. (2008) y Bruschi et al. (2009; 2013a). b) Nivel medio del mar en el mareógrafo de Santander (modificado de Marcos et al., 2005). c) Variación media de las precipitaciones anuales totales en la costa cantábrica oriental, media móvil (10 años). d) Variación de los caudales medios de los ríos de Cantabria, media móvil (10 años).

Present analysis includes several basins in northern Spain

Muskiz, Barbadún basin

Santander, Miera basin

Soto-Torres et al., 2007. *C. de la T. y del Espacio*, 7: 1031-36.

Ulló and Tuimil basins

Fin

Copyright ©, autores

Gracias por su atención